

Estructura trófica de los moluscos de sustratos duros infralitorales de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NO España)

Trophic structure of the mollusca of hard subtidal substrata in the Ría de Ares-Betanzos (Galicia, NW Spain)

Jesús Souza TRONCOSO, Victoriano URGORRI y Celia OLABARRÍA*

RESUMEN

Los fondos infralitorales de la ría de Ares y Betanzos se caracterizan por el predominio de sustratos blandos mayoritariamente arenosos. Sin embargo, dentro del programa de estudio para el conocimiento de los moluscos de la ría se han muestreado también cinco estaciones infralitorales de naturaleza rocosa. Para la obtención de las muestras se ha empleado la técnica de aspiración subacuática con el uso de la escafandra autónoma. Las zonas estudiadas se encuentran a una profundidad comprendida entre 12 y 32 metros. Los valores de diversidad (H') de la malacocenosis son altos alcanzando su máximo en la estación más profunda E01 ($H'= 3,34$) y el valor más alto para la equitabilidad (J) se encontró en E05 ($J= 0,75$). Se han adoptado para este estudio 7 niveles tróficos: Ec (ectoparásita), Ca (carnívora), Cr (carroñera), D (detritívora), F (filtradora o suspensívora), O (omnívora) y H (herbívora). En este trabajo se estudian las preferencias tróficas de las especies de moluscos recolectadas en los fondos duros infralitorales de la Ría de Ares y Betanzos, caracterizando las estaciones de acuerdo con el nivel trófico que ocupan las especies, en función del número de efectivos y de la riqueza específica.

ABSTRACT

The subtidal bottoms of the Ría de Ares-Betanzos are characterized by the dominance of soft, principally sandy substrata. Nevertheless, in the study programme of the molluscs of the ría, five rocky subtidal localities have been sampled. The sample collection was made using the underwater aspiration method by means of SCUBA diving. The studied zones were between 12 and 32 metres deep. The values of diversity (H') were high, they come up their maximum in the deepest locality E01 ($H'= 3.34$) and the highest value for equitability (J) was found in E05 ($J= 0.75$). For this study 7 trophic levels have been used: Ec (ectoparasitic), Ca (carnivorous), Cr (carrion feeders), D (detritivorous), F (filter feeders or suspension feeders), O (omnivorous) and H (herbivorous). In the present paper, it was made a study about the trophic preferences of the mollusc species collected in the hard bottoms of the Ría de Ares-Betanzos, and the localities were characterized according to the trophic level of the species depending on the number of specimens and specific richness.

PALABRAS CLAVE: Estructura trófica, moluscos, infralitoral, sustratos duros, Ría de Ares y Betanzos (Galicia, España).

KEY WORDS: Trophic structure, molluscs, subtidal, hard substrata, Ría de Ares y Betanzos (Galicia, Spain).

* Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidade de Santiago, 15706, Santiago de Compostela.

INTRODUCCIÓN

La estructura trófica del bentos guarda una estrecha relación con las características ambientales (PLANAS Y MORA, 1989); de hecho, el análisis de la estructura trófica puede dar una información indirecta sobre las características físicas del medio, dado que éstas condicionan la presencia de especies con morfología funcional adecuada para optimizar la captación del alimento (LASTRA, PALACIO, SÁNCHEZ Y MORA, 1991).

Son varios los trabajos que tratan sobre el comportamiento trófico en los invertebrados marinos de sustratos blandos, sin embargo, la estructura trófica en sustratos duros no ha sido estudiada con la misma intensidad, por eso con este trabajo se pretende presentar de forma preliminar la estructura trófica de los moluscos en los fondos infralitorales de sustrato duro en la Ría de Ares y Betanzos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material fue obtenido, mediante la utilización de escafandra autónoma, en cinco estaciones infralitorales de sustrato duro en la Ría de Ares y Betanzos (Fig. 1) con una profundidad comprendida entre 12 y 32 m. La metodología empleada para la recogida de las muestras ha sido ya descrita por TRONCOSO, URGORRI, PARAPAR Y LASTRA (1988); el material obtenido de la aspiración (con una monobotella de 10 litros cargada a 200 Kg de presión) era lavado con un tamiz de 0,5 mm de luz de malla y sometido a un proceso de separación mediante remonte en laboratorio.

Se han adoptado para este estudio 7 niveles tróficos: Ec (ectoparásita), Ca (carnívora), Cr (carroñera), D (detritívora), F (filtradora o suspensívora), O (omnívora) y H (herbívora), extraídos de la bibliografía (FRETTER Y GRAHAM, 1962, 1977, 1981, 1982; FRETTER, GRAHAM Y ANDREWS, 1986; KEEGAN, 1974; CABIOCH, GRAINGER, KEEGAN Y KONNECKER 1978; SMITH, 1984; STARMUHLNER, 1956;

TORELLI, 1982; MILLER, 1989; LASTRA ET AL., 1991; entre otros) y de observaciones personales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Figuras 2 y 3 se reflejan gráficamente las dominancias de los distintos grupos tróficos en función de sus efectivos y de su riqueza específica en las cinco estaciones muestreadas. En la tabla I se recogen las coordenadas, profundidad y los parámetros poblacionales de las estaciones con los valores de riqueza específica (S), diversidad (H'), equitabilidad (J), abundancia (A), efectivos y dominancias de cada especie en cada una de ellas, así como la categoría trófica a la que pertenecen.

Estación 01: En esta estación hay una mayor dominancia de los detritívoros debido a la presencia de siete especies de rissoaceos (*Alvania semistriata*, *Onoba semicostata*, *Manzonina crassa*, *Rissoa parva*, *Alvania beani* y *Alvania punctura*). Mención a parte requiere *Rissoa parva*, ya que según BORJA (1986) en un exhaustivo estudio concluye que se trata de una especie fitófaga que, en determinadas circunstancias, cuando hay escasez, se alimenta de detritos; se ha adoptado el segundo nivel trófico apuntado por BORJA (1986) por la tendencia que tiene *R. parva* de aparecer acompañada siempre con otras especies abundantes y de carácter trófico netamente detritívoro. El segundo nivel trófico dominante son los ectoparásitos representados en esta estación por el eulímido *Melanella alba* y los piramidélidos *Odostomia conspicua* y *Turbonilla pusilla* que, según FRETTER ET AL. (1986), su hospedador es desconocido. Con respecto a *M. alba*, FRETTER Y GRAHAM (1962) la citan como parásita de equinodermos, mientras que KEEGAN (1974), CABIOCH ET AL. (1978) y SMITH (1984) la citan como ectoparásito de la holoturia *Neopentadactyla mixta*. Esta especie se alimenta por medio de una larga probóscide que introduce dentro de la holoturia (FRETTER Y GRAHAM, 1982). En la

Figura 1. Ría de Ares y Betanzos. Localización de las estaciones de muestreo.
 Figure 1. Ría de Ares y Betanzos. Sampling localities.

zona de estudio se ha observado parasitando la holoturia *Aslia lefebvrei*, tanto en la región anterior de los tentáculos, como en la zona medio dorsal del cuerpo.

Los omnívoros ocupan el tercer lugar en dominancia en esta estación, debido a la presencia de *Bittium reticulatum*, que según FRETTER Y GRAHAM (1962) y TORELLI (1982) es una especie detritívora. BORJA (1986) en un estudio que hace sobre *B. reticulatum* concluye que es un detritófago neto, alimentándose de todo tipo de restos orgánicos y diatomeas. Sin embargo, de acuerdo con STARMUHLNER (1956), *B. reticulatum* se alimenta de diatomeas, pero examinando su contenido estomacal, éste sugiere una dieta más amplia compuesta de espículas de esponjas, foraminíferos y pequeños moluscos (FRETTER Y GRAHAM, 1981). En este estudio se ha optado por el carácter omnívoro de *B. reticulatum* por intentar compaginar las dos formas de alimentación de esta especie.

Los carroñeros están representados únicamente por *Nassarius incrassatus* con 46 ejemplares. Los carnívoros tienen como representantes a los túrridos: *Mangelia coarctata*, *M. costata* y *Raphitoma linearis*, que según MILLER (1989) se alimentan de poliquetos; otros dos representantes de este grupo, *Neosimnia spelta* y *Trivia arctica*, se alimentan respectivamente de gorgonias y ascidias.

Los suspensívoros-filtradores están representados casi exclusivamente por los bivalvos (*Venerupis senegalensis*, *Galeomma turtoni*, *Thracia papyracea*, *Mysella bidentata*, *Timoclea ovata* y *Chlamys varia*). Sin embargo hemos incluido en este nivel trófico a *Capulus ungaricus* pues, aunque TORELLI (1982) establece que se nutre extendiendo su larga probóscide en la cavidad del manto de su hospedador y aspira el mucus y las partículas alimentarias que éste recolecta, también afirma que puede tomar directamente el fitoplancton o detritus en suspensión. Esta segunda opinión de TORELLI (1982)

Figura 2. Dominancia de los distintos grupos tróficos en función de sus efectivos en las cinco estaciones de sustrato rocoso muestradas. Ec: ectoparásitos; Ca: carnívoros; Cr: carroñeros; D: detritívoros; F: filtradores o suspensívoros; O: omnívoros; H: herbívoros.

Figure 2. Dominance of each trophic group (number of specimens) in the sampled hard bottom stations. Ec: ectoparasites; Ca: carnivorous; Cr: carrion feeders; D: detritivorous; F: filter or suspension feeders; O: omnivorous; H: herbivorous.

Figura 3. Dominancia de los distintos grupos tróficos en las cinco estaciones de sustrato duro en función de su riqueza específica. Ec: ectoparásitos; Ca: carnívoros; Cr: carroñeros; D: detritívoros; F: filtradores o suspensívoros; O: omnívoros; H: herbívoros.

Figure 3. Dominance of each trophic group (specific richness) in the sampled hard bottom stations. Ec: ectoparasites; Ca: carnivorous; Cr: carrion feeders; D: detritivorous; F: filter or suspension feeders; O: omnivorous; H: herbivorous.

está en consonancia con las de FRETTER Y GRAHAM (1962), GARCÍA-TALAVERA (1981) y FRETTER Y GRAHAM (1981) que le confieren un carácter trófico micrófago siendo un microfiltrador de fitoplancton y detritos orgánicos flotantes.

El de los herbívoros es el grupo trófico menos representado en E01 y tiene en *Leptochiton cancellatus* su único representante.

Estación 02: En esta estación los omnívoros son dominantes, representados por una sola especie (*Bittium reticulatum*), seguidos por los detritívoros representados por tres especies de rissoáceos (*Onoba semicostata*, *Manzonia crassa* y *Alvania punctura*); los carnívoros poseen la misma riqueza específica que los detritívoros con tres especies (*Mangelia coarctata*, *M. costata* y *Charonia lampas*) sin embargo su número de efectivos es muy bajo.

Los carroñeros están representados por 16 ejemplares de *Nassarius reticulatus*. Los bivalvos *Venerupis senegalensis* e *Hiatella arctica* son los suspensívoros representantes de esta estación, aunque con una dominancia baja. Al igual que los omnívoros y los carroñeros, los ectoparásitos poseen también un ejemplar (*Melanella alba*); sin embargo, con relación al número de efectivos este último es el que posee la menor dominancia.

Estación 03: La situación es muy semejante a la de la estación anterior, con una mayor dominancia del omnívoro *Bittium reticulatum*. Los detritívoros ocupan el segundo lugar en grado de dominancia por la presencia de los rissoáceos (*Onoba semicostata*, *Manzonia crassa* y *Alvania punctura*) y el trocoideo *Tricolia pullus*, que se alimenta de detritos algales aunque en sus heces se encuentre algo de arena y alguna espícula de esponja (FRETTER Y GRAHAM, 1977). Los carnívoros poseen la mayor riqueza específica en esta estación, aunque su efectivo no sea tan grande. Los ectoparásitos y los filtradores ocupan en igualdad de especies el tercer puesto en cuanto a la riqueza específica.

Estación 04: Los detritívoros son los mejor representados gracias a la gran dominancia de los rissoáceos (*Manzonia crassa*, *Onoba semicostata*, *Alvania punctura* y *Rissoa parva*). Los ectoparásitos ocupan la segunda mayor dominancia en riqueza específica aunque tengan un efectivo de 7 ejemplares (*Melanella alba*, *Chrysallida indistincta*, *Turbonilla pusilla*, *T. acuta*, *T. lactea* y *Musculus subpictus*). Hay que destacar en este grupo la presencia del bivalvo *M. subpictus* que es un ectoparásito de ascidiáceos; en nuestra zona de estudio es frecuente encontrarla en la túnica de *Ascidia mentula*, *A. cf. conchilega* y *Ascidiella aspersa*, siendo menos abundante en la de *Polycarpa mamilaris* y ascidias coloniales; más que un ectoparásito es un epibionte y parece ser que no hace daño alguno a su hospedador.

Los carnívoros son el tercer grupo dominante, debido a la presencia de los túrridos *Mangelia coarctata*, *M. costata*, *Haedopleura septangularis* y el cefalaspídeo *Retusa truncatula*. Las demás categorías tróficas están pobremente representadas.

Estación 05: Esta estación, como ya fue comentado por TRONCOSO ET AL. (1988), posee características biocenóticas muy parecidas con E04 y eso se refleja en su estructura trófica.

Los detritívoros poseen la mayor dominancia, tanto en el número de efectivos como en la riqueza específica. Los ectoparásitos y los filtradores son los segundos con una mayor riqueza específica; sin embargo, son los carroñeros los que poseen la mayor dominancia en el número de efectivos.

En términos generales se pueden considerar los fondos infralitorales de roca como fondos estables. De hecho, en la Ría de Ares y Betanzos, los valores de diversidad y abundancia (Tabla I) para los fondos de roca son sustancialmente más altos que para las demás estaciones de fondos blandos de la ría, como ya pusieron de manifiesto TRONCOSO, ÚRGORRI Y PARAPAR (1993). Los grupos tróficos dominantes son los detritívoros y los car-

Tabla I. Valores de riqueza específica (S), diversidad (H'), equitabilidad (J) y abundancia (A) de cada estación, así como los efectivos y dominancias de cada especie en cada una de ellas. Las dos cifras iniciales con la letra E delante corresponden al código de cada estación y los seis siguientes guarismos a la fecha de muestreo. Grupos tróficos (G. T.): Ec (ectoparásita), Ca (carnívora), Cr (carroñera), D (detritívora), F (filtradora o suspensívora), O omnívora y H (herbívoros).

Table I. Values of specific richness (S), diversity (H'), equitability (J) and abundance (A) of each station, together with number of specimens and species dominance in each of them. The first two figures with the initial E mean the station code, the six following the sampling date. Trophic groups (G. P.): Ec (ectoparasitic), Ca (carnivorous), Cr (carrion feeders), D (detritivorous), F (filter feeders or suspension feeders), O (omnivorous) and H (herbivorous).

E01140886 (43°26'38" N; 08°19'28" O)		S= 28 12 m prof.	H'= 3,34	J= 0,69	A= 514
ESPECIE	EFFECTIVO	DOMINANCIA	G. T.		
<i>Melanella alba</i>	124	24,12%	Ec		
<i>Bittium reticulatum</i>	109	21,20%	O		
<i>Alvania semistriata</i>	65	12,65%	D		
<i>Nassarius incrassatus</i>	46	8,94%	Cr		
<i>Onoba semicostata</i>	40	7,78%	D		
<i>Alvania cancellata</i>	30	5,83%	D		
<i>Mangelia coarctata</i>	21	4,08%	Ca		
<i>Manzonia crassa</i>	20	3,89%	D		
<i>Rissoa parva</i>	15	2,91%	D		
<i>Alvania beani</i>	7	1,36%	D		
<i>Alvania punctura</i>	5	0,97%	D		
<i>Raphitoma linearis</i>	4	0,77%	Ca		
<i>Gibbula tumida</i>	3	0,58%	D		
<i>Tricolia pullus</i>	3	0,58%	D		
<i>Venerupis senegalensis</i>	3	0,58%	F		
<i>Capulus ungaricus</i>	2	0,38%	F		
<i>Galeomma turtoni</i>	2	0,38%	F		
<i>Mangelia costata</i>	2	0,38%	Ca		
<i>Thracia papyracea</i>	2	0,38%	F		
<i>Odostomia conspicua</i>	2	0,38%	Ec		
<i>Philine punctata</i>	2	0,38%	Ca		
<i>Neosimnia spelta</i>	1	0,19%	Ca		
<i>Trivia arctica</i>	1	0,19%	Ca		
<i>Mysella bidentata</i>	1	0,19%	F		
<i>Turbonilla pusilla</i>	1	0,19%	Ec		
<i>Timoclea ovata</i>	1	0,19%	F		
<i>Chlamys varia</i>	1	0,19%	F		
<i>Leptochiton cancellatus</i>	1	0,19%	H		

E02070986 (43°24'23" N; 08°19'24" O)		S= 11 15 m prof.	H'= 1,52	J= 0,43	A= 284
ESPECIE	EFFECTIVO	DOMINANCIA	G. T.		
<i>Bittium reticulatum</i>	201	70,77%	O		
<i>Onoba semicostata</i>	39	13,73%	D		
<i>Nassarius reticulatus</i>	16	5,63%	Cr		

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

<i>Manzonía crassa</i>	16	5,63%	D
<i>Charonia lampas</i>	3	1,05%	Ca
<i>Mangelia costata</i>	2	0,70%	Ca
<i>Mangelia coarctata</i>	2	0,70%	Ca
<i>Venerupis senegalensis</i>	2	0,70%	F
<i>Hiatella arctica</i>	1	0,35%	F
<i>Melanella alba</i>	1	0,35 %	Ec
<i>Alvania punctura</i>	1	0,35%	D
<hr/>			
E03070986	S= 20	H'= 2,32	J= 0,53
(43°24'23" N; 08°18'36" O)	12 m prof.		A= 232
<hr/>			
ESPECIE	EFFECTIVO	DOMINANCIA	G. T.
<i>Bittium reticulatum</i>	136	58,62%	O
<i>Onoba semicostata</i>	30	12,93%	D
<i>Manzonía crassa</i>	18	7,75%	D
<i>Melanella alba</i>	13	5,60%	Ec
<i>Nassarius incrassatus</i>	6	2,58%	Cr
<i>Gibbula cineraria</i>	4	1,72%	H
<i>Psammobia (Gobraeus) tellinella</i>	3	1,29%	F
<i>Retusa truncatula</i>	3	1,29%	Ca
<i>Mangelia coarctata</i>	3	1,29%	Ca
<i>Alvania punctura</i>	3	1,29%	D
<i>Charonia lampas</i>	2	0,86%	Ca
<i>Nassarius reticulatus</i>	2	0,86%	Cr
<i>Gouldia minima</i>	2	0,86%	F
<i>Hiatella arctica</i>	1	0,43%	F
<i>Epitonium clathrus</i>	1	0,43%	Ca
<i>Tricolia pullus</i>	1	0,43%	D
<i>Chrysallida indistincta</i>	1	0,43%	Ec
<i>Acanthochitona crinita</i>	1	0,43%	H
<i>Raphitoma linearis</i>	1	0,43%	Ca
<i>Odostomia unidentata</i>	1	0,43%	Ec
<hr/>			
E04071186	S= 26	H'= 3,03	J= 0,64
(43°25'33" N; 08°15'54" O)	15 m prof.		A= 508
<hr/>			
ESPECIE	EFFECTIVO	DOMINANCIA	G. T.
<i>Manzonía crassa</i>	168	33,07%	D
<i>Onoba semicostata</i>	89	17,50%	D
<i>Bittium reticulatum</i>	80	15,74%	O
<i>Alvania punctura</i>	55	10,82%	D
<i>Nassarius incrassatus</i>	26	5,11%	Cr
<i>Mangelia coarctata</i>	19	3,74%	Ca
<i>Gibbula tumida</i>	15	2,95%	D
<i>Melanella alba</i>	14	2,75%	Ec
<i>Alvania semistriata</i>	10	1,96%	D
<i>Tricolia pullus</i>	5	0,98%	D

Tabla I. Continuación.
Table I. Continuation.

<i>Mangelia costata</i>	3	0,59%	Ca
<i>Rissoa parva</i>	3	0,59%	D
<i>Helcion pellucidum</i>	3	0,59%	D
<i>Turbonilla acuta</i>	3	0,59%	Ec
<i>Abra alba</i>	2	0,39%	D
<i>Venerupis senegalensis</i>	2	0,39%	F
<i>Turbonilla pusilla</i>	2	0,39%	Ec
<i>Retusa truncatula</i>	1	0,19%	Ca
<i>Acmaea virginea</i>	1	0,19%	D
<i>Jujubinus exasperatus</i>	1	0,19%	D
<i>Haedropleura septangularis</i>	1	0,19%	Ca
<i>Anomia ehippium</i>	1	0,19%	F
<i>Musculus subpictus</i>	1	0,19%	Ec
<i>Chrysallida indistincta</i>	1	0,19%	Ec
<i>Turbonilla lactea</i>	1	0,19%	Ec
<i>Leptochiton cancellatus</i>	1	0,19%	H
<hr/>			
E05071186	S= 17	H'= 3,08	J= 0,75
(43° 25' 05" N; 08° 15' 54" O)	15 m prof.		A= 151
<hr/>			
ESPECIE	EFFECTIVO	DOMINANCIA	G. T.
<i>Onoba semicostata</i>	36	23,84%	D
<i>Alvania punctura</i>	27	17,88%	D
<i>Rissoa parva</i>	25	16,55%	D
<i>Nassarius incrassatus</i>	22	14,56%	Cr
<i>Gibbula cineraria</i>	15	9,93%	H
<i>Bittium reticulatum</i>	7	4,63%	O
<i>Manzonina crassa</i>	4	2,64%	D
<i>Turbonilla lactea</i>	4	2,64%	Ec
<i>Melanella alba</i>	2	1,32%	Ec
<i>Venerupis senegalensis</i>	2	1,32%	F
<i>Acmaea virginea</i>	1	0,66%	D
<i>Chlamys varia</i>	1	0,66%	F
<i>Tricolia pullus</i>	1	0,66%	D
<i>Retusa truncatula</i>	1	0,66%	Ca
<i>Mysella bidentata</i>	1	0,66%	F
<i>Odostomia turrita</i>	1	0,66%	Ec
<i>Helcion pellucidum</i>	1	0,66%	D

nívoros seguidos de los filtradores. Este hecho es lógico, ya que la presencia de suspensívoros-filtradores está relacionada positivamente, según PEARSON (1971), con zonas donde la velocidad de corriente y la proporción de partículas en suspensión es elevada.

Sobre los sustratos móviles, se admite generalmente que los principales factores que condicionan la repartición de los distintos niveles tróficos son la estabilidad sedimentaria y los flujos de materia orgánica (LASTRA ET AL., 1991). Por otro lado, autores como SANDERS

(1958) o PEARSON (1971) ponen en evidencia la relación existente entre la abundancia de detritívoros y la fracción pelítica del sedimento. ¿Cómo se explicaría entonces la abundancia de detritívoros en estos fondos de roca en donde la fracción pelítica es prácticamente nula?. BIANCHI Y MORRI (1985) parece que dan la respuesta ya que consideran que los detritívoros prevalecen en ambientes de baja energía donde la materia orgánica llega a la comunidad bentónica simplemente por gravedad, lo que implica, según PÉRÈS (1976), que el sistema se mantiene a partir de la energía química contenida en la materia orgánica que llega al fondo en forma de «nieve orgánica».

Aún estando de acuerdo con estas observaciones, sin embargo se sabe que los fondos de roca infralitorales del área

de estudio no son bajos en energía; por el contrario, poseen un hidrodinamismo muy fuerte, con lo cual la materia orgánica o «nieve orgánica» no sería obtenida únicamente gracias a una deposición pasiva por la gravedad, ya que quedaría atrapada en los espacios recónditos, pequeñas cubetas, rizoides de laminarias o sobre cualquier otro organismo o estructura que pueda retener estas partículas, sino también gracias a que periódicamente se ponen en suspensión por el fuerte embate del mar.

La gran abundancia de ectoparásitos se debe a que este grupo se beneficia de la presencia de numerosos animales que sirven de hospedador. Por fin, se debe añadir que estas zonas de transporte de materia orgánica, gracias a la actuación de las corrientes, también favorecen la presencia de los suspensívoros-filtradores.

BIBLIOGRAFÍA

- BIANCHI, C. N. Y MORRI, C., 1985. I Policheti come descrittori della struttura trofica degli ecosistemi marini. *Oebalia*, 11: 203-214.
- BORJA, A., 1986. La alimentación y distribución del espacio en tres moluscos gasterópodos: *Rissoa parva* (da Costa), *Barleeia unifasciata* (Montagu) y *Bittium reticulatum* (da Costa). *Cahiers de Biologie Marine*, 27: 69-75.
- CABIOCH, L., GRAINGER, J. N. R., KEEGAN, B. E. Y KONNECKER, G., 1978. *Balcis alba*, a temporary ectoparasite on *Neopentadactyla mixta* Ostergren. En McLusky, D. S y Berry, A. J. (Eds.): *Physiology and behaviour of marine organisms*. Pergamon Press, Oxford, 237-241.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1962. *British Prosobranch Molluscs: their functional anatomy and ecology*. Ray Society, London, 755 pp.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1977. The prosobranch mollusc of Britain and Denmark. Part 2 - Trochacea. *Journal of Molluscan Studies*, suppl. 3: 39-100.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1981. The prosobranch mollusc of Britain and Denmark. Part 6 - Cerithiacea, Strombacea, Hipponicacea, Calyptraeacea, Lamellariacea, Cypraeacea, Naticacea, Tonnacea, Heteropoda. *Journal of Molluscan Studies*, suppl. 9: 285-363.
- FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1982. The prosobranch mollusc of Britain and Denmark. Part 7 - «Heterogastropoda» (Cerithiopsacea, Triforacea, Epitoniacea, Eulimacea). *Journal of Molluscan Studies*, suppl. II: 363-434.
- FRETTER, V., GRAHAM, A. Y ANDREWS, E. B., 1986. The prosobranch mollusc of Britain and Denmark. Part 9 - Pyramidellacea. *Journal of Molluscan Studies*, suppl. 16: 557-649.
- GARCÍA TALAVERA, F. C., 1981. *Los Moluscos Gasterópodos anfiatlánticos (Estudio paleo y biogeográfico de las especies bentónicas litorales)*. Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna, 351 pp.
- KEEGAN, B. F., 1974. The macrofauna of maërl substrates on the West coast of Ireland. *Cahiers de Biologie Marine*, 15: 513-530.
- LASTRA, M., PALACIO, J., SÁNCHEZ, A. Y MORA, J., 1991. Estructura trófica infralitoral de la bahía de Santander. *Cahiers de Biologie Marine*, 32: 333-351.
- MILLER, J. A., 1989. The toxoglossan proboscis: structure and function. *Journal of Molluscan Studies*, 55: 167-181.
- PEARSON, T. H., 1971. The benthic ecology of loch Linnhe and loch Eil, a sea-loch system on the west coast of Scotland. III. The effect on the benthic fauna of the introduction of pulp mill emuent. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 6: 213-233.

- PÉRÉS, J. M., 1976. *Précis d'océanographie biologique*. Presses Universitaire de France, Paris, 245 pp.
- PLANAS, M. Y MORA, J., 1989. Impacto de la contaminación orgánica en la Ensenada de Lourizan (Proyecto Escorp). III Estructura trófica del macrozoobentos. *Thalassas*, 7: 39-47.
- SANDERS, H. L., 1958. Benthic studies in Buzzards Bay. I- Animal-sediment relationships. *Limnology and Oceanography*, 3 (3): 245-258.
- SMITH, T. B., 1984. Ultrastructure and function of the proboscis in *Melanella alba* (Gastropoda: Eulimidae). *Journal of the marine biological Association of the United Kingdom*, 64: 503-512.
- STARMUHLNER, F., 1956. Zur Molluskenfauna des Felslittorals und submariner Hohlen am Capo di Sorrento. *Österreichischer Zoologischer Zeitschrift*, 6: 147-249.
- TORELLI, A., 1982. *Gasteropodi conchigliati*. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Genova, 232 pp.
- TRONCOSO, J. S., URGORRI, V. Y PARAPAR, J., 1993. Cartografía de los moluscos infralitorales de sustratos blandos de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, NO de España). *Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía*, 11: 131-137.
- TRONCOSO, J. S., URGORRI, V., PARAPAR, J. Y LASTRA, M., 1988. Moluscos infralitorales de sustratos duros de la Ría de Ares y Betanzos (Galicia, España). *Iberus*, 8 (2): 53-58.

Recibido el 17-XII-1992

Aceptado el 18-VI-1993